

УДК 373.5.016:004.94

Колгатіна Лариса

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-2650-8921>

Костенко Лілія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто проблему формування просторового мислення в учнів 9-го класу під час вивчення теми «3D-графіка». Просторове мислення визначається як здатність уявляти, представляти та перетворювати об'єкти у тривимірному просторі; воно корелює з успіхами в математиці, інженерії та дизайні й відіграє важливу роль у сучасних технологічних професіях. Розкрито потенціал 3D-моделювання у навчанні інформатики. У дослідженні узагальнено психологічні та педагогічні підходи до розвитку просторового мислення, наголошено на важливості інтерпретації двовимірних проєкцій і виконання ментальних трансформацій. Запропоновано поетапну систему вправ у середовищі Tinkercad, які сприяють розвитку уяви, аналітичного та критичного мислення школярів. Відзначено, що використання інтерактивних 3D-середовищ, зокрема Tinkercad, створює умови для розвитку просторових навичок, підвищує пізнавальну активність учнів і мотивує їх до вивчення STEM-дисциплін.

Ключові слова: просторове мислення; 3D-моделювання; Tinkercad; STEM-освіта; урок інформатики

Постановка проблеми. У сучасному світі багато професій – від інженерних і дизайнерських до медичних та архітектурних – вимагають уміння працювати з об'єктами у тривимірному просторі. Ця потреба спричинює підвищений інтерес до формування просторового мислення у школярів. Просторове мислення визначається як здатність уявляти, представляти та перетворювати об'єкти в тривимірному середовищі. Наявність

розвиненого просторового мислення корелює з успіхами в математиці, інженерії та технічних спеціальностях; також воно полегшує орієнтацію в реальному та інформаційному просторі й сприяє прийняттю нестандартних рішень. В умовах цифровізації освіти особливо актуальним стає використання комп'ютерних засобів для розвитку цих умінь, зокрема на уроках інформатики [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку просторового мислення досліджувалися з різних позицій у психології та педагогіці. Жан Піаже розглядав просторове мислення як складову когнітивного розвитку, підкреслюючи роль активної діяльності та етапів формування інтелектуальних операцій. В українській педагогіці значний внесок зробили С. Литвинов і В. Тимчина, які акцентували зв'язок просторового мислення з успішністю у природничо-математичних дисциплінах. У сучасних дослідженнях зазначається, що в умовах STEM-освіти діяльність, пов'язана з конструюванням тривимірних моделей, стимулює просторову уяву, розвиває креативність та навички розв'язання проблем [1].

Виділення невирішених частин проблеми. Незважаючи на наявність значного масиву досліджень, більшість робіт орієнтована на молодший шкільний або дошкільний вік чи на підготовку майбутніх учителів. Невирішеним залишається питання структурування та педагогічного обґрунтування методичних завдань для розвитку просторового мислення учнів 9го класу на уроках інформатики. Зокрема, бракує систематизації практичних завдань, які враховували б вікові особливості підлітків, вимоги чинних навчальних програм та можливості сучасних програмних засобів. Слід також наголосити на недостатність досліджень щодо впливу поетапного ускладнення завдань на результативність формування просторових навичок.

Мета статті – узагальнити наявні наукові й методичні підходи до розвитку просторового мислення та запропонувати систему ретельно підібраних і поступово ускладнених практичних завдань у Tinkercad, спрямованих на формування просторових навичок.

Виклад основного матеріалу. 3D-моделювання розглядається як ефективний засіб розвитку просторового мислення. Робота з тривимірними об'єктами навчає учнів аналізувати форму,

розташування та взаємозв'язки складових, формує вміння мислити у трьох вимірах та засвоювати математичні поняття. Навчальні середовища Tinkercad, SketchUp, Blender та BlocksCAD пропонують інструменти для створення і трансформації моделей: від побудови простих примітивів до складних комбінованих об'єктів. У власній практиці перевага надається Tinkercad як безкоштовному вебсередовищу, що має низький поріг входження та широкий функціонал.

На перших етапах знайомства з 3Dмоделюванням потрібно сформулювати початкову мотивацію та позначити освітній контекст. Вчителю слід пояснити роль 3Dмоделювання в сучасних науках і професіях, зокрема акцентувати, що Tinkercad є зручним середовищем для початківців і дозволяє створювати моделі різної складності. Варто продемонструвати інтерактивні приклади готових робіт, щоб викликати зацікавлення та показати практичну цінність навичок, які будуть опановуватися. З досліджень відомо, що діяльність, пов'язана з конструюванням 3Dоб'єктів, сприяє розвитку просторової уяви та мотивує до подальшого вивчення STEM-предметів [4].

Важливим етапом є навчання інтерпретації двовимірних проєкцій. Учня можна запропонувати креслення об'єктів у вигляді проєкцій «спереду», «зверху» та «збоку». Мета – сформулювати вміння відтворювати тривимірний об'єкт на основі цих проєкцій. Згідно з дослідженнями, уміння переходити від 2D-зображення до 3D-моделі розвиває «здатність до ментальної трансформації» і є критичною для успіху в природничо-математичних дисциплінах. Тому на цьому етапі доцільно використовувати прості приклади (наприклад, реконструкцію геометричних тіл) та поступово ускладнювати завдання.

Ключовий етап полягає в практичному створенні тривимірних об'єктів. Учні виконують вправи на моделювання простих фігур, засвоюючи операції масштабування, обертання, поєднання та вирізання. Важливо підкреслити взаємозв'язок між геометричними властивостями об'єктів і їхнім цифровим відображенням, що зміцнює розуміння математичних концептів. Дослідження також показують, що поступове ускладнення завдань допомагає учням долати труднощі інтерфейсу та розвивати ментальні моделі простору, тому варто розробити послідовні вправи від простого до складного.

На останньому етапі (взаємооцінювання та рефлексії) учні презентують свої роботи й отримують відгуки однокласників. Обговорення помилок і труднощів сприяє формуванню навичок саморефлексії та критичного мислення, а також допомагає учням усвідомити власний прогрес. Така співпраця підтримує навчальний процес і відповідає рекомендаціям щодо використання проектних методик у STEM-освіті [1].

Для закріплення теоретичних знань на уроках і розвитку просторових навичок школярам пропонується виконати серію вправ у середовищі Tinkercad.

Завдання 1. Моделювання геометричних тіл

Перше практичне завдання передбачає побудову базових геометричних форм — куба, циліндра та піраміди — у середовищі Tinkercad. Учні повинні використати інструменти масштабування та копіювання для точного визначення довжин ребер і співвідношень сторін, а також дослідити, як зміна одного параметра позначається на всій конструкції. Така діяльність допомагає закріпити поняття пропорції й об'єму, розвиваючи аналітичні здібності та просторову уяву. У науковій літературі підкреслюється, що робота з тривимірними моделями сприяє формуванню просторового мислення й готує учнів до застосування математичних знань у реальному світі [3]

Завдання 2. Створення об'єкта за трьома проекціями

Друге завдання спрямоване на формування навичок перетворення двовимірних креслень у тривимірні моделі. Учнім надаються проекції об'єкта з трьох сторін (спереду, зверху й збоку), що вимагає від них відтворення повної форми в Tinkercad, правильно розташувавши та згрупувавши елементи (рис. 1). Така вправа розвиває здатність переходити між 2D і 3D, що є ключовою складовою просторового мислення та важливою передумовою для майбутньої STEM-діяльності.

Завдання 3. Комбінування примітивів у складні об'єкти

У третьому завданні учні працюють над поєднанням базових форм (куба, сфери, тора) для створення складніших конструкцій, таких як меблі чи транспортні засоби. Вони застосовують операції групування, об'єднання та віднімання, щоб зрозуміти, як прості елементи можуть трансформуватися у функціональні вироби, до прикладу проект «Годівничка» (рис. 2). Це завдання спрямоване на розвиток творчості, комбінаторного мислення та

систематичного підходу до дизайну, що підтверджується дослідженнями про позитивний вплив 3D-моделювання на розвиток просторових навичок.

Рис. 1. Приклад завдання на створення об'єкта за трьома проекціями

Рис. 2. Приклад завдання комбінування примітивів у складні об'єкти.
Проект «Годівничка»

Завдання 4. Реконструкція реальних об'єктів

Четверте завдання пропонує учням відтворити відомий архітектурний елемент — наприклад, шкільну будівлю чи вежу — з дотриманням пропорцій та композиційних правил (рис. 3). Учні аналізують особливості конструкції, коригують масштаб і форму та розміщують елементи у відповідності до реальних планів. Така діяльність розвиває структурне мислення, а також навички планування та архітектурної інженерії, що відноситься до практик STEM-освіти.

Завдання 5. Проект «Іграшка»

В даному завданні учням пропонується створити власну іграшку, використовуючи базові засоби Tinkercad. Вони розробляють концепцію, креслять ескізи, а потім моделюють свій виріб, приділяючи увагу геометричним формам і просторовим

перетворенням. Проєкт спрямований на розвиток творчості, об'ємного мислення та навичок розв'язання проблем.

Рис. 3. Приклад завдання реконструкція реальних об'єктів. Проєкт «Майбутній будинок»

Завдання 6. Персоналізований проєкт (STEAM)

У завершальному завданні учні обирають об'єкт, який має для них особливу цінність — це може бути символ школи, науковий інструмент або вигаданий предмет — та відтворюють його з унікальними деталями. Вони аргументують свої проєктні рішення, пояснюючи вибір геометричних форм та просторових трансформацій. Такий індивідуальний підхід стимулює особисту відповідальність за результат і сприяє інтеграції знань з математики, мистецтва та технології у єдиний STEAM-проєкт.

Ретельно підібрані й поетапно ускладнені завдання дозволяють сформуванню в учнів умінь аналізувати геометричні об'єкти, виконувати ментальні трансформації та застосовувати математичні знання на практиці.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Розвиток просторового мислення є необхідним елементом сучасної освіти. Тривимірне моделювання в середовищі Tinkercad на уроках інформатики дає можливість учням опанувати навички, що важливі для майбутньої професійної діяльності, зокрема в інженерії та дизайні. А використання практичних завдань, які поєднують теорію і творчість, допомагає школярам розвивати вміння аналізувати, планувати й створювати тривимірні об'єкти. Подальші дослідження та практичні розробки мають бути спрямовані на інтеграцію новітніх технологій, удосконалення методики навчання

та створення умов для комплексного розвитку просторового мислення школярів, що відповідає вимогам сучасної освіти та запитам інформаційного суспільства.

Список використаних джерел:

1. 3DnST: A Framework Towards Understanding Children's Interaction with Tinkercad and Enhancing Spatial Thinking Skills / S. Bhaduri та ін. *IDC '21: Interaction Design and Children*, м. Athens Greece. New York, NY, USA, 2021. URL: <https://doi.org/10.1145/3459990.3460717>
2. Thom J. S., McGarvey L. M., Markle J. Projective geometry and spatial reasoning for STEM learning. *Frontiers in Education*. 2024. Т. 9. URL: <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1312845>
3. Learn how to use Tinkercad - Tinkercad. *Tinkercad*. URL: <https://www.tinkercad.com/learn/designs?collectionId=OSZ5W2BL1W5N51F>
4. Пойда С. А., Галич Т. В. Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей. *Наукові праці ДонНТУ. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка"*. 2018. № 2 (27). С. 80–86. URL: <https://ota.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/PojdaGalich-1.pdf>

WAYS OF DEVELOPING SPATIAL THINKING IN COMPUTER SCIENCE LESSONS

L. Kolgatina, L. Kostenko

Abstract. The article addresses the issue of spatial reasoning development in 9th-grade students while studying the topic of "3D Graphics." Spatial reasoning is defined as the ability to visualize, represent, and mentally transform objects in three-dimensional space; it correlates with success in mathematics, engineering, and design and plays a vital role in modern technological professions. The potential of 3D modelling in computer science education is revealed. The study summarizes psychological and pedagogical approaches to the development of spatial reasoning, emphasizing the importance of interpreting two-dimensional projections and performing mental transformations. A phased system of exercises in the Tinkercad environment is proposed, which contributes to the development of imagination, analytical, and critical thinking in schoolchildren. It is noted that the use of interactive 3D environments, particularly Tinkercad, creates conditions for the development of spatial skills, increases students' cognitive activity, and motivates them to study STEM disciplines.

Keywords: spatial thinking; 3D modelling; Tinkercad; STEM education; computer science lessons.